

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QITISH METODLARINING MUAMMOLARI HAQIDA

Xusanova Munojotxon Tursunaliyevna

Namangan viloyat Namangan tuman 1-umumta'lim maktabining
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479628>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ilg'or pedagogik amaliyotda o'qitishning samarador usullarining va ularning tizimlarini qo'llashning metodlari haqida ilmiy masalalar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit so'zlar: Pedagogika, maktab, amaliyot, o'qitish metodlari, tadqiqot, tizim, boshlang'ich ta'lim, talab.

О ПРОБЛЕМАХ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В данной статье рассмотрены научные вопросы эффективных методов обучения и методов использования их систем в передовой педагогической практике. Научные мнения основаны на фактах.

Ключевые слова: Педагогика, школа, практика, методика обучения, исследование, система, начальное образование, востребованность.

ON PROBLEMS OF TEACHING METHODS IN PRIMARY EDUCATION

Abstract. This article describes the scientific issues of effective methods of teaching and methods of using their systems in advanced pedagogical practice. Scientific opinions are based on facts.

Key words: Pedagogy, school, practice, teaching methods, research, system, primary education, demand.

So'nggi yillarda pedagogikada va maktab amaliyotida o'qitish metodlari muammosiga alohida e'tibor berilmoqda. Shu muammo bo'yicha anchagina tadqiqotlar bajarilmoqda, ilg'or pedagogik amaliyotda o'qitishning samarador usullarining va ularning tizimlarini qo'llashning talaygina yo'llari topildi. Ammo umumiy ta'lim maktabiga xususan, boshlang'ich ta'limga qo'yiladigan yangi talablar o'qitishning usullarini yanada takomillashtirishni taqozo qilmoqda.

Yuqorida qayd etilgandek, ta'limning mazmuniga qo'yilayotgan yangi talablarni – yosh avlodga xususan fanlarning asoslari bo'yicha yuksak ilmiynazariy bilimlar berishdan iborat bo'lib, bu ish nazariy bilim metodlariga, shu jumladan, o'quvchilarni mantiqiy fikrlash, mantiqiy operastiyalarni bajarish usullari bilan qurollantirishni tobora kuchaytirishni taqozo etadi.

O'qitishning nazariyasi metodlarni insoniyat tajribasidan oladi va ularni o'quv mashg'ulotlariga moslashtiradi. Shuning uchun o'qitish metodlari doimiy ravishda yangilanadi, takomillashadi, fan-texnikani rivojlanishi va ijtimoiy rivojlantirish asosida yangi metodlar vujudga keladi. O'qitish metodlarining juda ko'p turlari mavjud va ularning aniq sonini belgilab bo'lmaydi.

Ma'lumki, o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini oshirish, erkin va teran fikrlashga, o'z fikrlarini ravon ifodalashga o'rgatishning zamonaviy usullaridan foydalanishning o'rni beqiyosdir. Bolalarning barkamol avlod bo'lib etishida so'zlashishi madaniyati, to'g'ri va mantiqli gapira olish qobiliyati bo'lmog'i lozim.

Bugungi kunda amalga oshirayotgan islohatlarimizning markazida o'quvchining ta'lim jarayonining sub'ekti – faol ishtirokchiga aylantirish yotadi. Bunga albatta interfaol usullarni (zamonaviy o'qitish usullarini) qo'llash orqali erishiladi. Interfaol atamasi ingilizcha interast o'zaro ta'sirlanish (yoki interaction-o'zaro ta'sir) so'zidan olingan bo'lib, biror faoliyat yoki muammoli o'zaro muloqatda, o'zaro muomalada, o'zaro bahs, munozara, debat usulida, fikrlashish asnosida, hamjihatlik bilan hal etish ma'nosini anglatadi. Boshqaruv faoliyatiga nisbatan olganda, interfaol usul jamoaning o'z ichki potensialidan, ishlab chiqarish imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda o'z-o'zini boshqarish, jamoa tashabbusini, innovastion

(yangi) texnologiyalarni har tomonlama qo'llab quvvatlash va joriy qilish tushuniladi. Ta'limda interfaol metod – bu o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida ta'limni o'zlashtirish munosabatlarini kuchaytirishi, faollashtirish demakdir.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining texnologik tayyorgarligi boshlang'ich sinflarda pedagogik texnologiya elementlaridan samarali foydalanishni talab qiladi. Umumiy o'rta ta'lim jarayonida foydalaniladigan va keng tarqalgan pedagogik texnologiyalar quyidagilar:

- Muammoli o'qitish texnologiyasi
- O'yinli texnologiyalar
- Tanqidiy fikrlashni o'stirishga xizmat qiladigan texnologiyalar
- Hamkorlikda o'qitish texnologiyalari
- Modulli texnologiyalar
- O'qitishning tabaqalashtirilgan va induvidual texnologiyasi
- O'qitishning jadallashtirish texnologiyasi
- Programmalashtirilgan o'qitish texnologiyasi va bir qancha texnologiyalardir.

Bugun fan, texnika va san'at jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan hamda bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida, ijtimoiy holat o'zgarayotgan davrda maktablarda ta'limni xususan, boshlang'ich ta'limni mazmun jihatidan yangicha o'qitish zarurat va zamon talabidir.

REFERENCES

- 1.Goliza M.V. “Возрастная и педагогическая психология”
- 2.Gafarov A.E, “ Pedagogik amaliyot”. Toshkent 2002 y.
- 3.Gurova A. “Диагностика психического развития детей”.
- 4.Davletmin M.G. To'uchieva S.M “Umumiy psixologiya” Toshkent 2002y.
5. Davletmin M.G. “Yosh davrlari va pedagogik psixologiya”. Toshkent 2004 y.
- 6.Krutenskiy V.V ”Pedagogik psixologiya”. Toshkent 1979 y.